

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БАЧАДОН БЎЙНИ ФОН КАСАЛЛИКЛАРИГА ЧАЛИНГАН АЁЛЛАРНИ КЛИНИК ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ

Хамдамова М.Т.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Замонавий маълумотларни таҳлил қилиши шунинг кўрсатадики, даволашнинг айнан бир “идеал” усули мавжуд эмас, шунинг учун бачадон бўйни патологик ҳолатини даволашда янги технологияларни ўрганиши ва амалий соғлиқни сақлашга жорий этиши жуда долзарб саналади. Олинган маълумотлар текширилган аёлларда бачадон бўйни фон касалликларини ривожланишига олиб келиши мумкин бўлган турли хил омиллар мавжудлигини кўрсатади. Бу эса бачадон бўйни касалликларини олдини олишга қаратилган профилактика ва даволаш тадбирларини ўтказишда уларни ҳисобга олиши зарурлигини тақозо этади.*

Калит со'злар: бачадон бўйни фон касаллиги, репродуктив ёш, канцерогенез.

RESULTS OF CLINICAL EXAMINATION OF WOMEN WITH UNDERLYING DISEASES OF THE CERVIX

Khamdamova M.T.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *An analysis of current data shows that there is no single "ideal" treatment method, making the study and implementation of new technologies for treating cervical pathology in practical healthcare extremely important. The data obtained indicate the presence of various factors that can contribute to the development of underlying cervical diseases in the women examined, necessitating their consideration when implementing preventive and therapeutic measures aimed at preventing cervical diseases.*

Keywords: background diseases of the cervix, reproductive age, carcinogenesis.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН С ФОНОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ

Хамдамова М.Т.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Анализ современных данных показывает, что не существует единого «идеального» метода лечения, поэтому изучение и внедрение новых технологий лечения патологии шейки матки в практическое здравоохранение является крайне актуальным. Полученные данные свидетельствуют о наличии различных факторов, способных способствовать развитию фоновых заболеваний шейки матки у обследованных женщин, что обуславливает необходимость их учета при проведении профилактических и лечебных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний шейки матки.*

Ключевые слова: фоновые заболевания шейки матки, репродуктивный возраст, канцерогенез.

e-mail: hamdamova.muhammad@bsmi.uz

Кириш. Бачадон бўйни фон касалликларини даволаш муаммосининг долзарблиги ёш аёллардаги гинекологик касалликлар орасида бачадон бўйни фон ва рак олди касалликлари учраш фозицининг юқорилиги, репродуктив функцияни сезиларли даражада бузиши, ёмон сифатли жараёнга ўтиш хавфининг баландлиги ва мавжуд даволаш усуллариининг етарлича самарадор эмаслиги билан боғлиқ [1,2,14,15].

Маълумки, кансерогенез жараёни кўп босқичли бўлиб, ўсманинг клиник белгилардан олдин мавжудлиги одатда йиллар давомида давом этади. ЖССТ маълумотларига кўра, бачадон дисплазиясининг ин ситу ракига ўтиши тахминан 3-8 йил давом этади, микроинвазив рак ривожланишига яна 10-15 йил вақт кетади [3,5,6,11,12,13]. Шундай қилиб, бачадон бўйни фон ва рак олди касалликларини эрта ташхислаш ва даволаш гинекологиянинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, бундан кўзланган асосий мақсад бачадон бўйни раки билан касалланишни камайтиришдир.

Бугунги кунга қадар кўплаб илмий ишлар сервикал патологияни даволаш муаммосига бағишланган ва бачадон бўйни фон ва рак олди касалликларини даволашнинг кўплаб усуллари

тадбиқ этилган. Электрокоагулятсия, криодеструкция, лазервапоризатсия усулларининг даволовчи таъсирига асосланган усуллар энг кенг тарқалган усуллар бўлиб ҳисобланади [6,9,10]. Маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг фикрига кўра, юқорида санаб ўтилган даволаш усулларининг терапевтик таъсири 67-98,7%ни ташкил қилади [1,4,8]. Бироқ, бу усулларнинг ҳар бири ўз кўрсатма ва қарама-қарши кўрсатмаларига эга ва бир қатор асоратлар (сурункали салпингоофоритнинг кучайиши, қон кетиш, эндометриознинг пайдо бўлиши, бачадон бўйни чандиклари, бачадон бўйни канали стенози, репродуктив функциянинг бузилиши)ни юзага келтириши мумкин [1,7,16].

Бачадон бўйни ракиннинг олдини олиш учун бачадон бўйни фон ва рак олди касалликларини даволаш доимо радикал, аммо шу билан бирга бачадон бўйни анатомик ва функционал тўлиқлиги сақланган ҳолда эҳтиёткорона олиб борилиши керак, бу репродуктив тизим ҳолатини сезиларли даражада белгилаб беради [2].

Ҳозирги вақтда бачадон бўйни патологик ўзгаришларининг бир неча хил таснифлари таклиф қилинмоқда, улар гистологик тадқиқотда олинган маълумотларга, шунингдек колпоскопия ва бачадон бўйни ситологик текшируви натижаларига асосланган. Бачадон бўйни касалликларининг энг тўлиқ тавсифи аёл жинсий тизими ўсмаларининг гистологик таснифида акс этади. Ушбу таснифни таҳлил қилиб, унда бачадон бўйни яллиғланиш жараёнлари ҳақида маълумот йўқлигини кўришингиз мумкин. ЖССТ томонидан 2014 йилда бачадон бўйни касалликларининг гистологик таснифи қабул қилинди [2].

Шундай қилиб, маҳаллий ва хорижий илмий адабиётларнинг таҳлили бачадон бўйни касалликларини даволаш масаласи гинекологиянинг долзарб муаммоларидан бири эканлигини яна бир бор тасдиқлайди. Беморларнинг бу контингентини даволашнинг кўплаб усуллари ишлаб чиқилган бўлсада, ушбу муаммо билан боғлиқ бир қатор ҳал қилинмаган саволлар мавжуд. Беморларнинг ушбу контингентини даволаш натижаларини башорат қилишнинг аниқ мезонлари мавжуд эмас. Адабий изланишлар биз аниқлаштирмоқчи бўлган бир қатор саволларга жавоб бера олмади.

Замонавий маълумотларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, даволашнинг айнан бир “идеал” усули мавжуд эмас, шунинг учун бачадон бўйни патологик ҳолатини даволашда янги технологияларни ўрганиш ва амалий соғлиқни сақлашга жорий этиш жуда долзарб саналади.

Тадқиқотнинг мақсади. Бачадон бўйни фон касалликларига чалинган аёлларни клиник текшириш натижаларини таҳлилинини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотимизнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ, бачадон бўйни фон ва рак олди касалликлари билан касалланган 154 нафар аёл тиббий кўриқдан ўтказилди ва даволанди. Аёлларнинг ёш чегараси 19 ёшдан 67 ёшгача (ўртача ёш $43,2 \pm 0,3$) оралиқни қамраб олди. Беморларнинг кўпчилигини 19 ёшдан 35 ёшгача (ўртача ёш $32,2 \pm 0,3$) бўлган аёллар ташкил этди.

Натижа ва муҳокама. Бачадон бўйни патологияси ёш аёлларда кўпроқ учради. Мисол учун, эктопия 19 ёшдан 35 ёшгача бўлган аёлларда кўпроқ қайд қилинди, лейкоплакия ва дисплазия билан оғриган беморларнинг кўпчилиги эса 36 ёшдан ошган эди. Бачадон бўйни патологияси бўлган беморларда шикоятларни ўрганиш шуни кўрсатадики, колпит белгилари: қиндан ажралмалар келиши, оралиқда қичишиш ва ачишиш ҳисси, асосан эктопия ва эрозияланган эктропион билан оғриган беморларни безовта қилишини тасдиқлади. Текширилаётган беморларда қориннинг пастки қисмида оғриқ бачадон ортиқларининг яллиғланиш жараёни, шунингдек ташқи ва ички эндометриоз билан боғлиқ эди. Бачадон бўйни дисплазияси бўлган беморларда контакт қон кетишлар қайд этилди.

Соматик анамнезни ўрганиш юқумли касалликларнинг жуда юқори фоизини, айниқса, ҳайз кўриш функциясини шакллантириш пайтида ўтказилганлигини (32 нафар беморда-30,4%) кўрсатди, Эндоген инфекциянинг сурункали ўчоқлари (сурункали тонзиллит, сурункали бронхит, сурункали ситит, сурункали пиелонефрит) текширилган аёлларнинг 42 (41,1%) да аниқланди, бу иммуносупрессив шароитларнинг таъсири эҳтимоллигини кўрсатмоқда.

Ҳайз кўриш функциясининг характери 78 (76,4%) беморларда нормал параметрларга тўғри келди. Бу аёлларнинг кўпчилигида менархнинг ёши 12 дан 14 ёшгача бўлди ва ўртача $13,2 \pm 0,2$ ёшни ташкил этди. Кечки (15-16 ёш) менархе 17 (16,7%) нафар беморларда, эрта (9-10 ёш) менархе 13 (12,7%) нафар беморларда қайд этилди. 82 (80,3%) нафар аёлда ҳайз дарҳол барқарор бўлди, 20 (19,6%) нафарида эса бир йил орасида мунтазамликка эга бўлди. Нормал ҳайз циклининг ўртача давомийлиги $28,2 \pm 0,3$ кунни ташкил этди, ҳайз кўриш кунлари $4,8 \pm 0,2$ кунни ташкил этди.

Анамнезни ўрганишда турли ҳайз цикли бузилишлари аниқланди: 20 (19,6%) нафар беморда алгодисменорея, 12 (11,8%) нафарида олигоменорея, 8 (7,8%) нафарида гиперполименорея ва 4 (3,9%) нафарида метроррагия ҳолатлари бўлган. Текширилаётган беморларда ҳайз функцияси бузи-

лишининг кузатилиши эктопия ривожланишининг кўзгатувчи омили сифатида гормонал мувозанатнинг ўрнини кўрсатиши мумкин.

Бачадон бўйни эктопиянинг бошқа мумкин бўлган сабаблари ҳам аниқланди. Буларга 18 ёшдан олдин (50-49% аёллар) жинсий фаолиятнинг эрта бошланиши мисол бўлиб, бу кўп қаватли ясси эпителийнинг ҳали яхши шаклланмаган ва шу туфайли инфекцияга кўпроқ мойил бўлганлиги билан изоҳланади. 32 (31,4%) нафар беморларда тасодифий жинсий муносабатларнинг мавжудлиги ва шунга қарамай контрацепциянинг тўсиқ усуллари кам фойдаланиш репродуктив тизими инфекцияларига мойилликни келтириб чиқаради.

Беморлар томонидан контрацепсия усулларида кўллаш таҳлили шуни кўрсатдики, беморларнинг 37 (36,2%) нафари контрацепсия усулларида умуман фойдаланмаган. 10 (9,8%) нафар аёллар гормонал контрацепсия, 30 (29,4 %) нафари презерватив, 5 (4,9%) нафари спермитсидлар, 20 (19,6%) нафари азл усулини қўллаганлар. Амалдаги контрацепсия усуллари репродуктив ёшдаги аёлларнинг ишончли, замонавий контрацепсия усуллари тўғрисида хабардорлиги пастлигидан далолат беради ва олинган маълумотлар ёш аёллар орасида тиббий маданиятни ошириш нуктаи назаридан амалий қизиқиш уйғотади.

Репродуктив функцияни ўрганаётганда, биз текширилган беморларда жами 184 та ҳомиладорлик бўлганлигини аниқладик, шулардан 86 тасини туғруқлар ва 96 тасини абортлар ташкил этди. 28 (27,5%) нафар аёлларда биринчи ҳомиладорлиги аборт билан яқунланган. Туғруқ травмалари 30 (29,4%) нафар беморда аниқланди. Репродуктив функцияни таҳлил қилиш бачадон бўйнининг туғруқдан ва абортдан кейинги травмалари бачадон бўйни патологияси ривожланишида муҳим ўрин эгаллашини кўрсатади.

Йўлдош гинекологик патологияни ўрганаётганда 46 (45%) нафар бемор турли этиологияли колпитлар билан касалланганлиги аниқланди. Бачадон ортиқларининг сурункали яллиғланиши 32 (31,4%) нафар беморда қайд этилди, улардан 18 (17,6%) нафари статсионар даволанди. Гормонларга боғлиқ касалликларнинг (бачадон миомаси, эндометрийнинг гиперпластик жараёнлари, ҳайз циклининг бузилишлари) учраш фоизи юқори кўрсаткичларга эга бўлди ва умумий олганда 57,8% ни ташкил этди.

Гинекологик касалланиш таҳлилида бачадон бўйни фон касалликларининг келиб чиқишида ташқи ва ички жинсий аъзоларнинг гормонларга боғлиқ бўлган ва яллиғланиш касалликларининг ўрни борлиги қайд этилди.

Бачадон бўйни фон ва рак олди касалликлари давомийлигини ўрганиш шуни кўрсатдики, текширилган аёлларнинг атиги 28 (27,5%) нафарида бачадон бўйни патологияси илк марта аниқланди. 74 (72,5%) нафарида мавжуд бачадон бўйни патологияси 6 ойдан 5 йилгача давом этиб келаётганлиги қайд этилди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, бачадон бўйни патологияси ҳар қандай ёшдаги аёлларда учрайди, лекин беморларнинг аксари кўпчилигини 35 ёшгача бўлган аёллар ташкил этади. Текширилган аёлларнинг деярли ярмида турли хил ҳайз цикли бузилишлари бўлган. Беморларнинг ярми жинсий фаолиятни эрта бошлаган. Ушбу аёллар кўпинча пала-партиш жинсий алоқада бўлишган, тўсиқ контрацептивларини етарлича ишлатмаганлар ва натижада уларда абортларнинг юқори фоизи қайд этилди.

Шундай қилиб, тадқиқотга қамраб олинган аёллар асосий таҳлил қилинган параметрлар бўйича мутаносиб эди. Фон патологияси бўлган беморларнинг ўртача ёши рак олди касалликларига чалинган беморларга қараганда кичикроқ эди. Баъзи ёш гуруҳларида бу фарқлар сезиларли қийматларга етди, бачадон бўйни дисплазиясининг учраши 36-45 ёшларда ортди.

Фон касалликлари кечилишининг ўртача давомийлиги $17 \pm 0,21$ ойни, рак олди касалликларининг кечилиши $38 \pm 0,28$ ойни ташкил этди. Ёш ва касалликнинг кечилиш давомийлиги, эҳтимол, жинсий фаолиятнинг эрта бошланиши ва шу билан боғлиқ бўлган инфекцион омил, айниқса вирусли омил каби бачадон бўйни рак олди касалликларини ривожлантириш учун хавф омиллари бўлиши мумкин. Бачадон бўйни дисплазияси бўлган аёлларда илгари ишлатилган бачадон бўйнини даволаш усуллариининг миқдорий устунлиги мавжуд, айнан шу аёллар ташхис қўйилган пайдан бошлаб касалликнинг узоқ давомийлигига эга бўлди. Бачадон бўйни эктопияси ривожланишида кўзгатувчи омил сифатида гормонал мувозанатнинг бузилиши аҳамиятлилиги яққол кузатилди.

Хулоса. Олинган маълумотлар текширилган аёлларда бачадон бўйни фон касалликларини ривожланишига олиб келиши мумкин бўлган турли хил омиллар мавжудлигини кўрсатади. Бу эса бачадон бўйни касалликларини олдини олишга қаратилган профилактика ва даволаш тадбирларини ўтказишда уларни ҳисобга олиш зарурлигини тақозо этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абакумова Т.В., Генинг Т.П., Долгова Д.Р., Антонеева И.И., Песков А.Б., Генинг С.О. Фенотип циркулирующих нейтрофилов на разных стадиях неоплазии шейки матки // Медицинская иммунология. - 2019. - Т.21. - №6. - С.1127-1138.
2. Аминодова И.П., Посисеева Л.В., Петрова О.А. Репродуктивная функция пациенток с дисплазией шейки матки возможности коррекции // Research'n Practical Medicine Journal. - 2015. - С.32.
3. Аминодова И.П., Посисеева Л.В. Рецидивирующая дисплазия шейки матки – факторы риска и возможности их коррекции // Перспективы этапной терапии Research'n Practical Medicine Journal. - 2016. - С.25-26.
4. Амирова Х.Д. Состояние шейки матки у женщин репродуктивного возраста с гиперпластическими процессами эндо - и миометрия // Журнал акушерства и женских болезней. - 2016. - Т.65. - С.32-33.
5. Атабиева Дж.А., Пикуза Т.В., Чилова Р.А., Жукова Э.В., Трифонова Н.С. Заболевания шейки матки при беременности и современные методы их диагностики (обзор литературы) // Вестник современной клинической медицины. - 2016. - Т.9. - №4. - С.72-83.
6. Бебнева Т.Н., Прилепская В.Н. Современные представления о влиянии папилломавирусной инфекции на течение беременности. Возможности иммунокоррекции // Российский медицинский журнал. - 2018. - №10. - С.2-5.
7. Белицина Л.В. Ожирение и репродуктивное здоровье (обзорная статья) // Журнал ассоциации специалистов в области репродуктивного здоровья. - 2017 г. - №3. - С.3-25.
8. Беспалова О.Н., Саргсян Г.С. Выбор метода коррекции истмико-цервикальной недостаточности // Журнал акушерства и женских болезней. - 2017. - Т.66. - №3. - С.157-168.
9. Боровкова Л.В., Ионова Е.В., Першин Д.В., Игнатов А.А. Ранняя диагностика заболеваний шейки матки // Медицинский алманах. - 2018. - №6(57). - С.80-83.
10. Буланов М.Н. Ультразвуковая диагностика заболеваний шейки матки // Руководство для врачей. Издательский дом Видар. - М. - 2017. - 304 с.
11. Гапич Р.А., Чолахян С.А., Нехорошков Р.О. Оптимизация ведения беременности у женщин с невынашиванием, обусловленным недостаточностью шейки матки // Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2015. - №2. - С.22-22.
12. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in the blood serum of women wearing copper-containing intrauterine devices // New Den Medicine. - Bukhara, 2023. - № 6 (56). - P. 2-7.
13. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Efficiency of various methods of treatment of women with genital prolapse // News of dermatovenerology and reproductive health. - Tashkent, 2025. - № 2 (109). - P.30-33.
14. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // New Day in Medicine. - Bukhara, 2025. - № 3 (77). - P. 201-207.
15. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // New Den Medicine. - Bukhara, 2023. - № 8 (58). - P. 103-107.
16. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age // New Den Medicine. - Bukhara, 2025. - № 5 (77). - P. 207-211.

Иқтибос учун: Хамдамова М.Т. Бачадон бўйни фон касалликларига чалинган аёлларни клиник текшириш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 191–194. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17597209>